

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ**

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Ташкентского
педиатрического медицинского
института, Председатель Совета,
д.м.н., профессор

Б.Т. Даминов

2025г.

Эгамбердиева З.Д. Амонов А.Ш.

**ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С
ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ, СОЧЕТАННЫМ С ТИКОЗНЫМИ
ГИПЕРКИНЕЗАМИ**

(Методические рекомендации)

Ташкент–2025

Эгамбердиева З.Д. Амонов А.Ш. « Диагностические аспекты исследования детей с хроническим тонзиллитом, сочетанным с тикозными гиперкинезами» // (Методические рекомендации) ООО «TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI», Ташкент – 2025. 24 с

Составители:

Амонов А.Ш. - доктор медицинских наук, доцент.

Эгамбердиева З.Д. - соискатель кафедры «Оториноларингологии, детской оториноларингологии» Ташкентского Педиатрического медицинского института.

Рецензенты:

Карабаев Х.Э. - доктор медицинских наук, профессор кафедры «Оториноларингологии, детской оториноларингологии» Ташкентского Педиатрического медицинского института.

Джураев Ж.А. - доктор медицинских наук, доцент кафедры «Оториноларингологии» ТМА.

Аннотация. Отражены основные теоретические вопросы, касающиеся хронического тонзиллита, сочетанного с тикозными гиперкинезами. Освещена этиология, патогенез, диагностика, клиническая картина, лечение. Представлены современные методы диагностики и лечения.

Методические рекомендации предназначены для резидентов магистратуры, клинических ординаторов и студентов старших курсов медицинских ВУЗов.

Методические рекомендации обсуждены и утверждены на заседании Ученого совета Ташкентского Педиатрического медицинского института и рекомендованы к печати.

«23» _____ 04 _____ 2025 год, Протокол № 9

Секретарь Ученого Совета

Акрамова Х.А.

© ЭГАМБЕРДИЕВА З.Д. АМОНОВ А.Ш.

© ООО «TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI», 2025

ВВЕДЕНИЕ

Хронический тонзиллит занимает одно из первых мест среди ЛОР заболеваний. Несмотря на достижения современной медицины, удельный вес хронического тонзиллита не снижается. Проблемой в оториноларингологии остается изначальная обсемененность ЛОР-органов условно-патогенной микрофлорой. У абсолютного большинства (94,4%) больных ХТ микрофлора НМ представлена микробными ассоциациями, в составе которых обнаруживаются *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, а также - гемолитические стрептококки групп В, С, G, F. [1]

Стрептококки - грамположительные микроорганизмы с клеточной стенкой, в основе которой пептидогликан и тейхоевые кислоты со встроенными белками. За антигенное разнообразие отвечает полисахарид клеточной стенки, ему отводится ведущая роль в патогенезе аутоиммунных заболеваний [2]. Стрептококк способен выделять ферменты и токсины, такие как стрептокиназа и гиалуронидаза, цитолитический токсин стрептолизин S и O имеющие большое значение в патогенезе стрептококковой инфекции [3].

Хронический тонзиллит необходимо рассматривать как очаговую инфекцию, элиминация которой является исключительно важной частью сохранения здоровья человека в целом, а также успешного лечения сопряженных заболеваний. Общемедицинское значение тонзиллярной патологии обусловлено тем, что хронический тонзиллит может влиять на функцию отдалённых органов и систем. Описано около 100 заболеваний, в патогенезе которых определённую роль играет патология небных миндалин. Одним из таких заболеваний являются гиперкинетические тики.

Тик - это внезапное, отрывистое, стереотипное, напоминающее произвольное, сокращение различных мышц. Тики - быстрые, неритмичные, стереотипные движения или вокализация, которые могут быть простыми и сложными и охватывать различные мышечные группы. Больные могут не только предчувствовать, но и подавлять появление тиков. Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, в зависимости от

длительности и клинических проявлений (моторные или вокальные тики) выделяют: 1) транзиторные тики (длительность < 12 мес); 2) хронические тики (длительность > 12 мес); 3) синдром Туретта с вокальными и моторными тиками (длительность > 12 мес).

Тики являются наиболее частой патологией детского возраста, хотя их распространенность в общей популяции, по разным данным, колеблется от 3 [4] до 21% [5]. При этом известно, что некоторые пациенты не обращаются к врачу из-за незначительной выраженности тиков [6]. Среди детей школьного возраста тики отмечаются у 11–20%, распространенность синдрома Туретта составляет 5–7 случаев на 10 000 детей [7]. Интересно отметить, что для всех расстройств с тиками характерно преобладание лиц мужского пола (от 2:1 и выше) [8]. Транзиторные тики встречаются примерно в 5% случаев, имеют локальные моторные или вокальные проявления с последующим полным исчезновением симптомов [9].

Хронические тики, как правило, развиваются в возрасте от 2 до 7 лет, при этом максимальная выраженность тиков наблюдается в 9–12 лет, затем следует фаза стабилизации и ослабления симптомов. В большинстве случаев болезнь дебютирует появлением моторных мигательных или лицевых, реже — вокальных или других моторных тиков (дергание рук, спазм туловища и другие сложные движения) [10]. При хроническом течении заболевания наблюдается увеличение частоты и интенсивности тиков в течение нескольких месяцев или лет [11].

Всесторонняя оценка факторов, способствующих манифестации данного заболевания, определяющих особенности течения и прогноз - проблема, требующая дальнейшего детального изучения. В связи с этим особую роль приобретает комплексное изучение клинических, нейропсихологических и нейрофизиологических особенностей тиковых гиперкинезов у детей и объективизация данных проявлений на начальной стадии заболевания [12].

Отсутствие лечебного эффекта или непродолжительная ремиссия при метатонзиллярных заболеваниях часто связаны с тем, что не учитывается

патология глотки, как возможная причина, провоцирующая и поддерживающая сопряженные болезненные состояния других органов и систем организма [13]. На сегодняшний день ещё нет точных критериев, на основании которых можно было бы определить, когда миндалины из органа, несущего полезные функции в организме, превращается в очаг инфекции и способствуют возникновению заболеваний других органов и систем.

Цель исследования: проанализировать и сравнить лабораторно-инструментальную характеристику результатов исследования при хроническом тонзиллите, сочетанном тикозными гиперкинезами у детей для разработки диагностических критериев и совершенствования лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами было обследовано 75 детей в возрасте от 7 до 18 лет пациентов с хроническим тонзиллитом с 2021 по 2024 года в стационарных условиях на клинической базе Ташкентского педиатрического медицинского института.

В обследуемую клиническую группу вошло 42 детей, страдающих хроническим тонзиллитом с тиками (1 группа - основная), 33 детей с хроническим тонзиллитом без тиков (2 группа - сравнительная). Этим детям проводилось целенаправленное клинико-лабораторное и инструментальное обследование.

На основании клинических и нейрофизиологических (ЭЭГ, компьютерной и магнитно-резонансной томографий), биохимических и микробиологических исследований устанавливался диагноз.

При анализе групп в зависимости от возраста и пола нами было установлено, что во всех анализируемых группах отмечается преобладание мальчиков над девочками, так в 1 группе мальчики составили 55%, а девочки 45%, во второй группе аналогично – 55,5% на 44,5%, в третьей группе 50% мальчики и 50% девочки.

Средний возраст пациентов в зависимости от группы составил $10,0 \pm 0,5$ лет и $11,0 \pm 0,5$ лет соответственно.

Для оценки тяжести тиковых гиперкинезов была применена международная Йельская шкала (YGTSS Leckmanetal., 1989).

ЭЭГ исследование проводили на 16-ти канальном аппарате «Нейрокартограф-1-МБН» со спектральным картированием (2003 год) с постоянной времени 0,3 сек.

ЭКГ, ЭхоКГ, лабораторные исследования проводились на базе ТашПМИ в детской клинической больнице по стандартным методикам.

МРТ исследования проводили по стандартному пакету импульсных последовательностей в режимах T1 (640/15мсек) и T2 (4500/80мсек) с напряжённостью магнитного поля 1,5 Т.

Метод ультразвуковой диагностики, примененный для исследования, имеет ряд преимуществ, что позволяет использовать его в педиатрии: высокая информативность, неинвазивность, безопасность для пациента, простота и доступность исполнения. Ультразвуковое исследование небных миндалин проводилось на аппарате APLIO 500 использовался линейный 7-10 Гц датчик. Положение ребенка при обследовании - лежа на спине, датчик располагался несколько медиальнее угла нижней челюсти, ориентирам и бы ли подчелюстные железы, m. digastricus, m. stylohuoideus.

Направление плоскости сканирования - под углом 30-60° к горизонтальной плоскости таким образом, чтобы плоскость сканирования максимально срезала миндалину.

Выявление бета-гемолитического стрептококка группы А (БГСА) проводилась стандартным микробиологическим методом. Мазки брали отдельно из носа и зева.

Антистрептолизин-О (АСЛ-О), РФ (ревматоидный фактор), СРБ (С-реактивный белок) проводили иммунотурбидиметрическим методом по общепринятым стандартам.

Полученные данные подвергали статистической обработке с использованием пакета прикладных программ статистического анализа. За статистически значимые изменения принимали уровень достоверности

$P < 0,05$. Диагноз хронического тонзиллита основывался на комплексе анамнестических, клинических, лабораторных данных в рамках классификации хронического тонзиллита по В.Т. Пальчуну. Критериями включения пациентов являлись: возраст от 3 до 18 лет; впервые установленный диагноз «хронический тонзиллит, токсико-аллергическая форма»; наличие неврологического диагноза: простые моторные тики, рецидивы ангин; неприятный запах изо рта (халитоз); продолжительность заболевания 1–3 лет; информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства; соблюдение рекомендаций по получению неврологического лечения, кратности и срокам использования препарата согласно инструкции с обязательным повторным осмотром через 10 и 30 дней после хирургического вмешательства, далее в динамике через 3 и 6 мес.

Критериями исключения стали: возраст не старше 18 лет; заболевания крови (гемофилия); отказ пациента от назначенного врачом лечения; наличие у пациентов тяжелой соматической патологии; наличие у пациентов тяжелой неврологической патологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все обследованные дети поступали в стационар с хроническим тонзиллитом, токсико-аллергической формой. Из них, у 26 (66,6%) была диагностирована 1 степень ТАФ, у 14 (33,3%) 2 степень. При подразделении на обследуемые группы, было выявлено что, у больных основной и сравнительной группы частота ТАФ 1 и ТАФ 2 достоверно не отличались ($P > 0,05$) (Таблица 1).

Распределение исследуемых групп по полу и форме хронического тонзиллита

	1 группа (основная)			
	ТАФ 1 степени		ТАФ 2 степени	
	дев	мальч	дев	мальч
Абс.кол.	10	16	5	9
%	38,4 %	61,5%	35,7%	64,2%
Всего	26	26	14	14

В таблице 2 предоставлены данные местных признаков хронического тонзиллита у обследуемых групп 1 (Табл.2).

Таблица 2

Встречаемость местных признаков в обследуемой группе 1

Местные признаки	1-я группа – основная (n = 42)	2-я группа – сравнительная (n = 33)
	Изменение небных дужек:	42 (100%)
гиперемия	25 (59,5%)	12 (59,5%)
валикообразное утолщение	17 (40,5%)	9 (40,5%)
Рубцовые спайки дужек и миндалин	13 (30,9%)	13 (30,9%)
Изменение эластичности миндалин:	42 (100%)	42 (100%)
уплотненные	16 (38,0%)	16 (38,0%)
разрыхленные	26 (61,9%)	26 (61,9%)
Содержимое лакун миндалин:	41 (97,6%)	41 (97,6%)
жидкий гной	10 (23,8%)	10 (23,8%)
казеозные пробки	31 (73,8%)	31 (73,8%)
Зачелюстной лимфаденит	26 (61%)	26 (61%)

При обследовании основной группы, нами были выявлены следующие виды тиков: простые, сложные моторные, вокальные, генерализованные и транзиторные. Как видно из таблицы 3 у данной группы детей в большинстве случаев встречаются хронические простые тики – 66,7%, на втором месте были диагностированы хронические простые и сложные моторные тики – 19,0% детей. Наименьшее количество составили вокальные тики, диагностированные у 3 пациентов (7,1%), а также у 1 пациента выявлены транзиторные (4,2%) и генерализованные тики (4,2%) (табл. 3).

Таблица 3

Распределение основной группы обследованных детей по формам и типам тиков

Формы и типы тиков	1 группа (основная) (n=42)	
	Абс.	%
Хр. простые моторные	26	66,7
Хр. простые и сложные моторные	8	19,0
Вокальные	3	7,1
Генерализованные	1	4,2
Транзиторные	1	4,2

В свою очередь, при оценке тяжести тиковых гиперкинезов, средние баллы согласно международной шкале YGTSS у больных детей основной группы в среднем составили - $14,2 \pm 0,4$ баллов.

У всех детей основной группы с проявлениями тиков отмечалось повышение показателей АСЛ-О от 400 до 800 МЕ/л, что указывала на превышение от нормы от 2 до 4 раз. У детей сравнительной группы данный показатель также был повышен, но не превышал значения 300 МЕ/л, то есть был увеличен до 2 раз (до 200 МЕ/л) ($p < 0,05$).

β -гемолитический стрептококк высевался у 28 пациентов (66,6%) основной группы и у 20 пациентов (60,6%) сравнительной ($P > 0,05$) (Рис.2). Полученный результат указывает на то, что, β -гемолитический стрептококк встречается с одинаковой частотой как при хроническом тонзиллите с тиками, так и без них.

Рис. 2. Частота высеивание β -гемолитического стрептококка

При интерпретации показателей периферической крови обследованных детей выявлено, что многие показатели имели свои особенности в зависимости от группы обследования, полученные данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

Лабораторные показатели обследованных пациентов

Показатели	Основная группа (n=42)	Сравнительная группа (n=33)	P
Лейкоциты, х 10 ⁹ /л	5,33±0,1	12,1±0,9	<0,001
СОЭ, мм.рт.ст	3,89±0,3	13,4±4,6	<0,05
СРБ, мг/л	5,0±0,2	6,1±0,21	<0,001
Ревматоидный фактор, МЕ/л	8,5±0,1	7,6±0,2	<0,001
АСЛ-О, МЕ/л	610±10,8	300,3±0,7	<0,001

Как видно из таблицы у детей с тиками отмечается 3-х кратное повышение показателей АСЛ-О на фоне нормативных показателей лейкоцитов, СОЭ, СРБ и РФ. Дети сравнительной группы характеризуются повышением лейкоцитов, СОЭ, СРБ, РФ, 1 кратное повышение показателей АСЛ-О.

С целью изучения изменений в сердце были проведены ЭКГ и ЭхоКГ исследования, которые имеют важное значение. На ЭКГ в 1-ой группе – у 10,8% детей выявлена - тахикардия, у 4% – нарушения реполяризации желудочков, у 89,2% детей патологические изменения не выявлены; во 2-ой группе - нарушения ритма отмечалось у 11,1%, нарушение реполяризации желудочков – у 3,7%, а в 85,2% случаях – без изменений.

По данным ЭхоКГ у основной группы обследуемых в 24,3% детей регистрировалась регургитация аортального и 8,1% митрального клапана. У детей с хроническим. Провести анализ и сравнить лабораторно-инструментальную характеристику пациентов с хроническим тонзиллитом с гиперкинетическими тиками и без тонзиллитов, и без тиков никаких патологических изменений не выявлено.

Сравнительная характеристика частоты встречаемости патологической активности в срединных структурах головного мозга также имела свои

отличительные особенности в группах, так у детей 1 группы данные изменения регистрировались у 78,4%, во 2-ой группе – в 3 раза меньше (рис. 3).

Рис. 3. Частота встречаемости патологической активности в срединных структурах головного мозга среди обследованных детей

У детей основной группы в 24,3% случаев регистрировалась эпилептоидная активность без клинических проявлений, тогда как в сравнительной группе таковых не было выявлено.

Данные МРТ-исследования показали, что в обеих группах никаких органических поражений базальных ганглиев и корковых структур не выявлено.

У детей 1 и 2 групп МРТ картина характеризовалась выявлением признаков внутричерепной гипертензией в 32,4% и 7,4% соответственно. Признаки энцефалопатии были отмечены у 16% детей с тиковыми проявлениями и у 5,4 % у группы сравнения.

Таблица 5

Ультразвуковые изменения небных миндалин у детей в исследуемых группах

Характер ультразвуковых изменений	Группа I (n=42)	Группа II (n=33)
Размеры	18-28 мм	До 14 мм
Контур, границы	нечеткие	четкие
Эхогенность	Гиперэхогенная, с появлением гипоэхогенных участков	средняя
Лакуны	Углублены более 2 мм	Углублены менее 2 мм
Структура	Неоднородная	однородная
Фиброзные изменения	Включают незначительные фиброзные участки, в виде линейны гиперэхогенных включений	отсутствуют
Кисты	анэхогенные округлые структуры 1-4 мм	отсутствуют

По всем исследуемым параметрам отмечались статистически значимые различия ($p < 0,05$) между группами. Хронический тонзиллит сопровождался существенными изменениями структуры, размеров и эхогенности небных миндалин. По данным ультразвукового исследования у детей основной и сравнительной группы небные миндалины представлены в виде овальных структур размерами до 15 мм, однородной структуры, средней эхогенности. Ультразвуковая картина патологических изменений небных миндалин у детей, больных хроническим тонзиллитом характеризовалась полиморфностью признаков, которые отличались у детей разных исследуемых групп (табл. 5).

У детей группы II небные миндалины визуализировались с четкими контурами, средней эхогенности, однородной структуры, размеры - 14 мм, лакуны углублены менее 2 мм. У больных группы I регистрировались нечеткие контуры, утолщение капсулы, неоднородная структура небных миндалин, размеры последних увеличивались до 18-28 мм, лакуны углублены

более 2 мм. Фиброзные изменения проявлялись в виде линейны и гиперэхогенных структур по всей поверхности миндалин.

У 5 больных ((21,74±8,79) %) визуализировались кисты в виде анэхогенных округлых структур размерам и от 1 до 4 мм, в большинстве случаев с обеих сторон. На рисунке представлена эхограмма небных миндалин ребенка с хроническим тонзиллитом, где визуализируется киста левой миндалины.

Развитие тиковых гиперкинезов, ассоциированных со стрептококковой инфекцией, представляет собой сложный неврологический и иммунологический процесс. Исследования показывают, что инфекция, вызванная бета-гемолитическим стрептококком группы А, может провоцировать иммунный ответ, ведущий к поражению центральной нервной системы, в частности базальных ганглиев. Эти структуры мозга, включая хвостатое ядро и скорлупу, играют ключевую роль в регуляции моторных функций, что объясняет возникновение тиковых движений.

Связь тиков и хронического тонзиллита обусловлена тем, что миндалины служат очагом хронической инфекции. Персистенция стрептококков в миндалинах может приводить к повторяющемуся стимулу иммунной системы, провоцируя выработку аутоантител, атакующих нервные ткани (например, механизм, схожий с синдромом PANDAS). Это способствует нарушению дофаминергической регуляции, что проявляется тиковыми гиперкинезами.

Таким образом, хронический тонзиллит не только поддерживает системное воспаление, но и может быть триггером для аутоиммунных процессов, связанных с тиковыми расстройствами. Лечение хронического тонзиллита и устранение очагов инфекции способствуют снижению тяжести тиков, подчеркивая необходимость комплексного подхода к диагностике и терапии.

В последнее время проведено большое количество исследований патофизиологии тиков. Учитывая, роль базальных ганглиев в моторном контроле и других нарушениях движения, исследователи сформулировали

гипотезу о существовании кортико-стриато-таламокортикальных цепей, а именно нескольких параллельных изолированных схем обратной связи с выходами из полосатого тела, которые нацелены на первичные двигательные области и конкретные премоторные и префронтальные области коры (Aron AR, Behrens TE, Smith S, et al. Triangulating a cognitive control network using diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) and functional MRI. *J Neurosci.* 2007;27(14): 3743–3752. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0519-07.2007.). Основная функция этих схем заключается в контроле и выборе целевого двигательного, когнитивного и мотивационного поведения, формировании привычек (Graybiel AM. Habits, rituals, and the evaluative brain. *Annu Rev Neurosci.* 2008;31:359–387. doi: 10.1146/annurev.neuro.29.051605.112851.). К сожалению, четкого понимания появления тиков еще нет, но наиболее убедительной является теория увеличения активности дополнительной моторной области до начала появления тиков (Hampson M, Tokoglu F, King RA, et al. Brain areas coactivating with motor cortex during chronic motor tics and intentional movements. *Biol Psychiatry.* 2009;65(7):594–599. doi: 10.1016/j.biopsych.2008.11.012.). В последнее время разработаны экспресс-тесты для диагностики стрептококковой инфекции, которые позволяют выявить гемолитический стрептококк группы А непосредственно в мазке из ротоглотки (Белов В.А. Современные методы микробиологической диагностики при острых тонзиллитах и обострении хронических тонзиллитов у детей // Вопросы современной педиатрии. - 2012. - Т. 11. - № 2. - С. 68–71. (Belov VA. Modern methods of microbiological diagnostics in acute tonsillitis and chronic tonsillitis exacerbations in children. *Current Pediatrics.* 2012;11(2): 128-131. (In Russ).] doi: 10.15690/vsp.v11i2.225.).

Для диагностики инфекции используют определение уровня титра антител: антистрептолизина О (АСЛО) и антидезоксирибонуклеазы В. На примере 150 детей с тиками было установлено, что уровень АСЛО > 500 МЕ/мл имелся у 38% пациентов против 2% в группе контроля (средние значения показателя составили 434 и 155 МЕ/мл соответственно), 58% детей имели

отягощенный анамнез по тикам, у пациентов с тиками отмечались частые инфекции верхних дыхательных путей, 17% пациентов имели высеv стрептококка из ротоглотки. В группе контроля не было отягощенного анамнеза по тикам среди родственников первой и второй степени родства, реже отмечались и инфекции верхних дыхательных путей. Отмечено также, что во время визитов к врачу ни один из пациентов с тиками не имел признаков фарингита, и если обследование выполнялось стандартными бактериологическими методами, то обнаружение стрептококка было очень низким - только у 26 пациентов (Cardona F, Orefici G. Group A streptococcal infections and tic disorders in an Italian pediatric population. *J Pediatr.* 2001;138(1): 71–75. doi: 10.1067/mpd.2001.110325.).

Проводили бактериологическое исследование на стрептококк из глотки ежемесячно и определяли титры противострептококковых антител в сыворотке крови. Дополнительно эти же исследования проводились во время обострения основного заболевания и любых других заболеваний. Было показано, что 75% обострений не имели временной связи со стрептококковой инфекцией (Kurlan R, Johnson D, Kaplan EL; Tourette Syndrome Study Group. Streptococcal infection and exacerbations of childhood tics and obsessive-compulsive symptoms: a prospective blinded cohort study. *Pediatrics.* 2008;121(6):1188–1197. doi: 10.1542/peds.2007-2657.). При многократной стрептококковой инфекции риск развития данных нейропсихических нарушений в течение 12 мес. увеличивается почти в 3 раза (Loren K.Mell, Robert L.Davis, David Owens. *Association Between Streptococcal Infection and Obsessive-Compulsive Disorder, Tourette's Syndrome, and Tic Disorder. Pediatrics.* July 2005;116:56-60.).

Таким образом, наличие БГСА имеет иммунопатологическую связь с мозговыми структурами, что в свою очередь влияет на развитие аутоиммунной церебральной энцефалопатии с поражением корково-подкорковых структур и стриатума.

Полученные нами данные также свидетельствуют о том, что у детей с ХТ и проявлениями тиков отмечалось повышение показателей АСЛ-О от 400 до 800 МЕ/л, что указывала на превышение от нормы от 2 до 4 раз, при этом показатели лейкоцитов, СОЭ, СРБ и РФ остаются в пределах нормы. В обеих группах исследования, с одинаковой частотой высевался β -гемолитический стрептококк. На ЭКГ достоверных различий выявлено не было ($P > 0,05$), тогда как на ЭхоКГ у основной группы, обследуемых в 24,3% детей, регистрировалась регургитация аортального и 8,1% митрального клапана. У детей с хроническим тонзиллитом без тиков никаких патологических изменений не выявлено. Что касалось ЭЭГ, то у детей основной группы в 3 раза чаще регистрировалась эпилептоидная активность. У детей 1 и 2 групп МРТ картина характеризовалась выявлением признаков внутричерепной гипертензией в 32,4% и 7,4% соответственно. Признаки энцефалопатии были отмечены чаще у детей с тиковыми проявлениями.

На основании полученных лабораторных и инструментальных данных можно сделать следующее заключение:

1. При хроническом тонзиллите с тиковыми проявлениями наряду с наличием носительства БГСА, на фоне нормативных показателей лейкоцитов, СОЭ, СРБ и РФ выявляется повышенный уровень АСЛ-О.

2. Хронический тонзиллит с тиковыми проявлениями характеризуется отсутствием органических поражений структур головного мозга, однако регистрируется наличие изменений в виде судорожной готовности.

3. Высевание β -гемолитического стрептококка было одинаковым для обеих групп исследования, из чего следует, что токсины гемолизина, стрептолизина, гиалуронидазы, носят характер внутренней интоксикации, но воздействие их на внутренние органы индивидуально

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Для оценки экономической целесообразности предложенного метода была проведена сравнительная оценка затрат на лечение пациента при двух сценариях:

1. Без устранения причины (хронический тонзиллит):

- Частота госпитализаций: 2 раза в год
- Продолжительность одной госпитализации: от 7 до 14 дней
- Стоимость 1 койко-дня: 280 000 сум

Таким образом, годовые расходы на одного пациента составляют:

- **Минимум:** $2 \times 7 \times 280\,000 = 3\,920\,000$ сум
- **Максимум:** $2 \times 14 \times 280\,000 = 7\,840\,000$ сум

2. С устранением причины (тонзиллэктомия, проведенная в клинике ТашПМИ):

- Длительность госпитализации: 3–4 дня
- Стоимость 1 койко-дня: 202 000 сум
- Стоимость операции: 750 000 сум

Расходы на лечение в этом случае составляют:

- **Минимум:** $3 \times 202\,000 + 750\,000 = 1\,356\,000$ сум
- **Максимум:** $4 \times 202\,000 + 750\,000 = 1\,558\,000$ сум

Годовая экономия на одного пациента:

- **Минимум:** $3\,920\,000 - 1\,558\,000 = 2\,362\,000$ сум
- **Максимум:** $7\,840\,000 - 1\,356\,000 = 6\,484\,000$ сум

Таким образом, хирургическое устранение хронического очага инфекции (тонзиллэктомия) позволяет существенно сократить экономические затраты на ведение пациента - до 3–6,5 миллионов сум в год на одного ребёнка.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Внедрение комплексного подхода к диагностике и лечению детей с хроническим тонзиллитом, сочетающимся с тикозными гиперкинезами, позволило достичь следующих социально значимых эффектов:

Снижение частоты госпитализаций в 3–4 раза;

Сокращение длительности пребывания в стационаре (в 2–4 раза);

Устойчивое снижение или полное исчезновение тикозных проявлений у большинства детей;

Предотвращение развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной систем;

Снижение неврологической нагрузки, улучшение когнитивных функций;

Улучшение адаптации ребёнка в коллективе, восстановление нормального режима обучения;

Снижение психоэмоционального напряжения в семье и уменьшение потерь рабочего времени родителей, связанных с уходом за часто болеющим ребёнком.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой социальной и экономической эффективности применения комплексного диагностико-лечебного подхода у детей с хроническим тонзиллитом и тикозными гиперкинезами, что обосновывает целесообразность его внедрения в клиническую практику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При хроническом тонзиллите с тикозными проявлениями наряду с наличием носительства БГСА, на фоне нормативных показателей лейкоцитов, СОЭ, СРБ и РФ выявляется повышенный уровень АСЛ-О.

Хронический тонзиллит с тикозными проявлениями характеризуется отсутствием органических поражений структур головного мозга, однако регистрируется наличие изменений в виде судорожной готовности.

Высевание В-гемолитического стрептококка было одинаковым для обеих групп исследования, из чего следует, что токсины гемолизина, стрептолизина, гиалуронидазы, носят характер внутренней интоксикации, но воздействие их на внутренние органы индивидуально

Ультразвуковое исследование морфологии небных миндалин является существенным дополнением к картине обычного визуального описания отоларингологов и актуален в диагностике, а также последующем выборе лечения хронического тонзиллита у детей.

Патологические изменения миндалин и сердца по данным ультразвукового исследования были более значительными у детей, страдавших ХТ сочетанным с тиками нежели у детей с хроническим тонзиллитом без поражения неврологической системы.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ХТ - Хронический тонзиллит
ТАФ - Токсико-аллергическая форма
БГСГА - Бета-гемолитический стрептококк группы А
АСЛ-О - Антистрептолизин-О
РФ - Ревматоидный фактор
СРБ - С-реактивный белок
ЭЭГ - Электроэнцефалография
ЭКГ - Электрокардиография
ЭхоКГ - Эхокардиография
МРТ - Магнитно-резонансная томография
УЗИ - Ультразвуковое исследование
ЦНС - Центральная нервная система
YGTSS Yale Global Tic Severity Scale - Йельская шкала выраженности тиков

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мальцева Г.С. Современные этиологические, патогенетические и клинические основы диагностики и лечения хронического тонзиллита. Автореф. Дис. Докт.мед.наук.- спб – 2008 .

2. Cunningham MW. Molecular mimicry, autoimmunity and infection: the cross-reactive antigens of group a streptococcus and their sequelae. *Microbiol Spectr.* 2019;7(4). Doi: 10.1128/microbiolspec. GPP3-0045-2018.

3. Белов Б.С. А-стрептококковая инфекция на рубеже веков // Научно-практическая ревматология. -2002. -№ 1. -С. 29-32. Belov BS. A-streptokokkovaya infektsiya na rubezhe vekov. *Nauchnoprakticheskaya revmatologiya.* 2002;(1):29–32. (In Russ).].

4. Lanzi G, Zambrino CA, Termine C, et al. Prevalence of tic disorders among primary school students in the city of Pavia, Italy. *Arch Dis Child.* 2004;89(1):45–47.

5. Kurlan R, Como PG, Miller B, et al. The behavioral spectrum of tic disorders: a community-based study. *Neurology.* 2002;59(3): 414–420. Doi: 10.1212/wnl.59.3.414.

6. Orefici G, Cardona F, Cox CJ, Cunnin MW. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections (PANDAS). In: Ferretti JJ, Stevens DL, Fischetti VA, ed. *Streptococcus pyogenes: basic biology to clinical manifestations [Internet].* Researchgate; 2016.

7. Cubo E, Gabriel y Galan JM, Villaverde VA, et al. Prevalence of tics in schoolchildren in central Spain: a population-based study. *Pediatr Neurol.* 2011;45(2):100–108. Doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2011.03.003.

8. Kurlan R, mcdermott MP, Deeley C, et al. Prevalence of tics in school children and association with placement in special education. *Neurology.* 2001;57(8):1383-1388. Doi: 10.1212/wnl.57.8.1383.

9. Martino D, Cavanna AE, Robertson MM, Orth M. Prevalence and phenomenology of eye tics in Gilles de la Tourette syndrome. *J Neurol.* 2012;259(10):2137–2140. Doi: 10.1007/s00415-012- 6470-1.

10. Murphy TK, Lewin AB, Storch EA, Stock S; American Academy of child and adolescent Psychiatry Committee on Quality Issues. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with tic disorders. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.* 2013;52(12):1341–1359. Doi: 10.1016/j.jaac.2013.09.015.

11. Martino D, Cavanna AE, Robertson MM, Orth M. Prevalence and phenomenology of eye tics in Gilles de la Tourette syndrome. *J Neurol.* 2012;259(10):2137–2140. Doi: 10.1007/s00415-012-6470-1.

12. Frankovich J, Thienemann M, Pearlstein J, et al. Multidisciplinary clinic dedicated to treating youth with pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome: presenting characteristics of the first 47 consecutive patients. *J Child Adolesc Psychopharmacol.* 2015;25(1): 38–47. Doi: 10.1089/cap.2014.0081.

13. Nurmuhamedova F.B Clinical and pathogenetic aspects of intoxication syndrome in acute and chronic tonsillitis of streptococcal etiology //International journal of conference series on education and social sciences (Online). -2021.-T.1. - №. 2.

14. Rajabov Askarjon Hamroqulovich, Inoyatova Flora Ilyasovna, & Amonov Shavkat Ergashevich (2015). Clinical course of chronic tonsillitis in children with chronic hepatitis B. *European science review*, (11-12), 148-150.

TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI

Объем – 0,7 а.л. Тираж – 20. Формат 60x84. 1/16. Заказ № -2025.
Отпечатано «TIBBIYOTNASHRIYOTIMATBAAUYI» МЧЖ
100109. Ул. Шифокорлар 21, тел: (998 71)214-90-64, e-mail: rio-tma@mail.ru
№ СВИДЕТЕЛЬСТВА: 7716